

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№12
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 1404 sahifa,
2-dekabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekiston sharoitida ayollar ijtimoiy faolligini oshirishda psixologik motivatsiya va o'z-o'zini rivojlantirish strategiyalari	26
Xuseynova Abira Amanovna	
Pragmalinguodidactic Principles in Teaching English for Philologist Students and their Application in Intercultural Communication.....	31
Arzieva Bibi-Sanem Aynazarovna	
Metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan biologiya o'quv materiallarini loyihalash, joriy etish va samaradorligini baholash.....	35
Abdurasulova Gulrux Habibullayevna	
Oligofreniya holatida neyropsixologik tashxislar qo'llanilishining umumiy masalalari	40
Akramov Dostonbek Ikromjon o'g'li, Xojaliyeva Sarvinoz Elyorjon qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarida kreativ kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida ...	44
Asatova Dildora Aslamovna	
Ingliz tili o'qish ko'nikmalarini takomillashtirishda autentik manbalarning roli.....	49
Bekmuratova Nargiza Arislanbayevna	
Insuldan keyingi nutqni tiklashda logopedik reabilitatsiya va nevrologik muolajalar integratsiyasi	52
Boltaboyeva Xurshida Sharofiddinovna	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	56
Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi	
Buyuk ipak yo'li xalqlari o'rtasidagi pedagogik va madaniy aloqalarning vujudga kelishi.....	59
Mirxalilova Nargiza Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni bolalarni nutqini o'stirishga bo'lgan kasbiy-pedagogik tayyorgarligini o'stirish	63
Mitaliboyeva Dildora	
Koxlear implantli bolalarning eshituv–nutqiy faolligini oshirishda differensial yondashuv asosida korreksion-pedagogik ish	66
Nartayeva Shahoza Yulchibayevna	
Fasilitatsion yondashuv asosida kichik maktabgacha yoshdagi bolalarda adaptiv ko'nikmalarni rivojlantirishning psixologik-pedagogik mexanizmlari.....	71
Normatova Nilufar Komilovna	
Boshlang'ich sinflarda disgrafiyasi bo'lgan o'quvchilarda yozish kompetensiyalarini shakllantirishning ilmiy-nazariy asoslari (XIX–XXI asrlarda).....	76
Qaxxorova Saidaxon, Mamarajabova Zulfiya	
Raqamli texnologiyalar va onlayn platformalar orqali olimpiya ta'limini rivojlantirish: yoshlar orasida axloqiy va jismoniy madaniyatni oshirish	80
Qodirov Jurabek Mamatsimonovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida sun'iy intellekt bilim va savodxonligini rivojlantiradigan innovatsion jismoniy-interaktiv o'yinlar: pedagogik model.....	83
Quvonova Nodirabegim Shavkat qizi	
“Sab' ai sayyor” asarida qo'llangan onomastik birliklar haqida mulohazalar	87
Gadayev Oybek Yaxshiboyevich, Ravshanova Sharbatoy Rahmatilla qizi	
Ijtimoiy tarmoq shifokorlarining masofaviy konsultatsiyalari shaxs psixikasi va salomatligiga ta'siri	91
Askarova Nargiza Abdivaliyevna, Ravshanova Zarnigor Daminovna	
Talabalar ilmiy dunyoqarashini rivojlantirishda innovatsion ta'lim texnologiyalari va interfaol metodlardan foydalanish.....	95
Satvoldiyev Faxriddin Akbarali o'g'li	
Innovatsion ta'lim texnologiyalari orqali pedagoglarning kreativligini rivojlantirish	99
Saydullayeva Gulasal Umidjon qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalar motorikasini rivojlantirishning standart modeli	102
Sirojiddinova Xamidaxon Xasanboy qizi	
Bo'lajak o'qituvchilarning shaxslararo munosabat kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	106
Turg'unova Gulnoza Muhammadjonovna, Xodjiyeva Mahliyo	

Shaxsdagi mehnat motivatsiyasi samaradorligini ta'minlashga xizmat qiluvchi korrelyatsion bog'liqliklar tahlili	109
Xusanov Samariddin Maxmadaminovich	
Auditoriyadan tashqari musiqiy mashg'ulotlarni art-terapiya yordamida tashkil etish asoslari	112
Yarashev Jo'rabek To'rayevich	
Формирование творческого мышления школьников на уроках музыки	117
Габдульманова Ильнура Минисламовна	
Теоретико-методологические основы коллаборативного обучения, кооперативных подходов и интерактивных педагогических методов	119
Жураева Мафтуна Бахтиёр кизи	
Педагогическое колесо как инструмент формирования цифровой компетентности будущих педагогов дошкольного образования.....	124
Урзова М. Б., Усманова У. Б.	
Особенности гражданского воспитания обучающихся в системе “школа–махалла” в Узбекистане ..	130
Хайдаров Шавкат Шамсиддин угли	
Педагогические условия формирования языковой грамотности у учащихся с тяжелыми нарушениями речи.....	135
Юсупова Зулайхо Бахром кизи	
Valeologik tarbiyada o'yin texnologiyalarining ahamiyati.....	139
Berkinova Charos Islomovna	
O'quvchilarda faol fuqarolik kompetensiyasi tushunchasi, mazmuni va shakllanishi	142
Buvorayeva Gulruh Shoikrom qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvi asosida o'qitishning didaktik imkoniyatlari	145
Cho'tboyeva Munisxon Eshpo'lat qizi	
Tabiatga muhabbat: maktabgacha ta'limda milliy qadriyatlar va o'yinlar orqali ekologik tarbiya	150
Ergasheva Umriniso Komilovna	
Zamonaviy ta'lim – talabalar ijtimoiy intellektini shakllantirish omilidir.....	153
Ermatova Gulnoz Pirimovna	
O'zbekistonning eng yangi tarixi fanini o'qitishda pedagogik texnologiyaning o'rni	156
Gazibekova Feruza Hakimovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining raqamli texnologiyalar muhitida tanqidiy va mustaqil fikrlashini rivojlantirish metodikasi	159
Haydarova Feruza Haydar qizi	
Talabalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlar va sifatlarni shakllantirish mexanizmi.....	162
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning kasbga bo'lgan qiziqishlarini shakllantirishda interfaol metodlarni qo'llash texnologiyasi.....	165
Jumayeva Malika Aliyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarda kasbiy-nutq madaniyatini rivojlantirish.....	168
Lutfetdinova Ra'no Xusnetdinovna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda matematik rivojlanishga zamonaviy yondashuvlar va jahon tajribalari ..	172
Masharipova Barno Erkin qizi, Adilbayeva Dilnoza Adilbay qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida til o'yinlari texnologiyalarining nazariy asoslari.....	175
Masharipova Dilfuza Muxammatjon qizi	
Maktabgacha ta'lim tarbiyachisi pedagogik faoliyatining o'ziga xosligi	178
Muhammadiyeva Feruza Turakulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini og'zaki va yozma nutqini rivojlantirishda aksiologik yondashuvdan foydalanish metodikasi.....	181
Muhiddinova Munira Xayrullayevna	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	184
Narzullayeva Sevara Omonovna	
O'qituvchining muloqot madaniyatini shakllantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	187
Nizamova Nodira Paxritdinovna	
Integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning nutqiy kompetentligini rivojlantirishning mazmuniy izohlanishi	191
Oysha Qurbonova, Nodira Abduraimova	
Boshlang'ich ta'limda Finlandiya tajribasi	195
Nodira Sherboyeva	

Kutubxonachi kutubxona-axborot xizmati jarayonining yetakchi ishtirokchisi sifatida	198
O'ktam Nosirov	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	204
Rustamova Shoxista Omonjonovna	
Globallashuv sharoitida axborot-psixologik xavfsizlikni shakllantirish masalalari.....	208
Raxmatjonov Shoxjahon Dilshodbek o'g'li	
Talabalarga ingliz tilini o'qitishning zamonaviy innovatsion texnologiyalari	212
Sa'dullayeva Rushana	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	215
Saidova Dilbar Erkinovna	
Pedagog xodimlarda tolerantlik namoyon bo'lishining determinantlari.....	218
Sattorova Maxliyo Dilmurod qizi	
Kreativ metodlar orqali maktabgacha yoshdagi bolalarda kreativ tafakkur va fikrlashni rivojlantirish	223
Sultonboyeva Baxriniso Ilhomjon qizi	
Artpedagogika texnologiyalaridan foydalanib maktabgacha yoshdagi bolalarda dialogik nutqni rivojlantirish metodikasi	226
Xolmatova Fotima Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich ta'limda yashil kompetensiyalarni shakllantirish yo'nalishlari.....	229
Yaqubova Shoira Tog'aymuratovna	
Emotsional intellektni rivojlantirishning nazariy asoslari.....	233
Yarmatov Raxmboy Baxramovich	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	239
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	242
Марупова Дилфуза Давроновна	
Oliy ta'limda talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatining maqsad va vazifalari	247
F. R. Xosilova	
Boshlang'ich ta'lim texnologiya darslarida o'quvchilarni tabiiy materiallar bilan ishlashga o'rgatish	251
Kambarov Nodirjon Sattarovich, Nasirjanova Feruzaxon Alixon qizi	
Boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining qo'llanilishi va uning samaradorligi.....	256
Abdulazizova Yulduz Abdujabbor qizi	
Tabiiy fanlarni o'qitishda STEAM yondashuvi asosida kreativlikni rivojlantirish metodikasi	259
Abdullayeva Dilrabo Fayzulla qizi	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarda shaxs ma'naviy qiyofasini shakllantirishning zamonaviy pedagogik texnologiyalari.....	262
Aliyeva Zuxra Tursunboyevna	
Yosh avlodni madaniy-tarixiy yondashuv asosida tarbiyalashda madaniy-ma'rifiy muassasalarning o'rni..	265
Aripov Shokirjon Olimovich	
Ta'limda yangi texnologiya: 4K modeli va uni amalga oshirish yo'llari.....	268
Avliyoqulova Nasiba Choriyevna	
Badiiy-tarixiy materiallarni ta'lim jarayoniga integratsiyalashning metodologik asoslari.....	272
Baratov Baxtiyorjon Qodirovich	
Bolaning maktabgacha ta'lim tashkilotiga moslashishida o'yinning roli.....	275
Barno Masharipova Erkin qizi, Zuhrobova Mahliyo Abdulatif qizi	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida integrativ yondoshuvdan foydalanish texnologiyasi	278
Ernazarova Laylo Abdusaitovna, Saidahmadova Gulrux Farrux qizi	
Bo'lajak tarbiyachilarda metarefleksiv fikrlashni rivojlantirishning psixologik-pedagogik asoslari	284
Ismailova Nilufar Isroildjanovna	
Semantic and Cross-Cultural Features of Food-Based Idioms in Karakalpak and English Languages.....	289
Jiemuratova Gulistan Koshkinbaevna	
Filolog talabalarida mustaqil fikrlash va qaror qabul qilishni rivojlantirishda metakognitiv yondashuvlarning didaktik mexanizmlari.....	292
Jo'rayeva Dilnoza Ro'zimat qizi	
Rivojlantiruvchi sohalar kompetensiyalariga integratsion yondashuv asosida maktabgacha yoshdagi bolalarni ma'naviy-axloqiy tarbiyalash texnologiyasini rivojlantirish	296
Jo'rayeva Zilola Sayfiddin qizi	

Psixologlar kasbiy komponentlarini rivojlantirishda matematik usullardan foydalanishning o'ziga xos xususiyatlari.....	302
<i>Kuziyeva Dilnura Dilmurotovna</i>	
O'zbekiston metodik maktabida sotsiolingvistik kompetensiyani shakllantirish bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqotlar tahlili	306
<i>Madaminova Gulzira Gulamkadirovna</i>	
Maxsus pedagogika fanlarini o'qitishning nazariy-metodik asoslari	313
<i>Maqsudova Nodira Alijonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda metakognitiv ko'nikmalarni rivojlantirishda ertakterapiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi	317
<i>Muxiddinova Dilfuza Sherdor qizi</i>	
Nutq madaniyatini shakllantirishda o'qituvchi nutqining roli.....	320
<i>N. Q. Olimova</i>	
Boshlang'ich ta'lim jarayonida matematika fanini o'qitishda raqamli transformatsiya vositalaridan foydalanishning metodik paradigmasi	323
<i>Narzullayeva Sevara Omonovna</i>	
O'quvchilarda ekologik madaniyatni shakllantirish metodikasi	326
<i>Normirzayeva Maftunaxon Ilyosjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda intensiv ta'lim texnologiyalarining metodik asoslari.....	329
<i>Olloqulova Farzona Umedillayevna</i>	
Maktabgacha ta'lim yoshidagi giperaktiv bolalar bilan ishlashda pedagogik kompetentligini oshirish metodikasi.....	332
<i>Raimqulova Sojida Abdusaid qizi</i>	
Talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini shakllantirishning nazariy asoslari	335
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
Inklyuziv ta'limni tashkil etishning xorijiy pedagogik amaliyotdagi modellari	339
<i>Sultonova Zarina Uchqun qizi</i>	
Xalq pedagogikasida ertaklarning tarbiyaviy va ma'naviy-ma'rifiy ahamiyati: ma'naviy begonlashuvga qarshi tarbiyaviy omil sifatida.....	343
<i>To'xtasinova Farida Davlatali qizi</i>	
B1 darajadagi talabalar uchun xorijiy tilni o'qitishda audiovizual texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirishning metodik asoslari	347
<i>Toshpulatova Shaxsanam Xolmurodovna</i>	
Kontekstli ta'lim va uning boshlang'ich ta'lim matematikasidagi ahamiyati haqida	350
<i>Umarova Nigora Alisherovna</i>	
Oiladagi psixologik muhitning o'spirinlarda to'liqsizlik kompleksi shakllanishiga ta'siri	353
<i>Xalmuratova Dilorom Abdikarimovna</i>	
Ta'limda faktcheking: misinformatsiya va dizinformatsiyaga qarshi kurashishning pedagogik asoslari	356
<i>Xidirova Maftuna Ithom qizi</i>	
Maktab o'quvchilarini falsafiy va dunyoqarashga tayyorlash omillari	362
<i>Xo'shboqova Farida Komiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq faoliyatini rivojlantirishning lingokognitiv asoslari	370
<i>Xusanova Gulruxsor To'lqin qizi, Aliyeva Muhlis Baxodir qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqiy kompetensiyasini oshirish	374
<i>Zokirova Sohobaxon Muxtaraliyevna, Erkinova Nazokatxon Anvarjon qizi</i>	
Эффективность занятий кроссфитом в повышении уровня общей физической подготовленности слушателей института повышения квалификации МВД Республики Узбекистан	377
<i>Албеков Шокир Адилбекович</i>	
Роль торговых и кочевых маршрутов в формировании лингвокультурных заимствований между Хорезмом и Южной Сибирью.....	381
<i>Сатымова Светлана Сатымовна</i>	
Использование искусственного интеллекта в обучении русскому языку как иностранному: проблемы и решения.....	385
<i>Ташева Дилором Салимовна</i>	
Проблемы использования коммуникативного метода в преподавании русского языка студентам	389
<i>Тоджибоева Наргиза Джумабоевна</i>	

Maktab–oila–mahalla hamkorligining qizlar ijtimoiy faolligini oshirishga ta'siri	393
<i>Abdurazoqova Marg'uba Muxammad qizi</i>	
Ta'lim tizimida musiqiy madaniyatni takomillashtirishning metodologik imkoniyatlari.....	397
<i>Asqarova Xurshida A'zamjon qizi</i>	
Maktab biologiya kursini o'qitishda dars va darsdan tashqari mashg'ulotlarning o'zaro bog'liqligi asosida metodologik savodxonlikni shakllantirish.....	404
<i>Azimov Bekjon Ibrohimjon o'g'li</i>	
Oliy ta'lim tizimida iqtidorli talabalar bilan ishlash samaradorligini ta'minlash usullari.....	407
<i>Delov To'liqin Erkinovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarni badiiy asarlarni janriy xususiyatlariga ko'ra izohli o'qishga o'rgatish	410
<i>Gulmira Abdullayeva</i>	
O'zbekiston bokschilarining dunyo reytingida yetakchi o'rinlarni egallashining asosiy omillari	413
<i>Insapov Ismoil Tuychaliyevich</i>	
Improving Learners' Engagement Through Game-Based Techniques in Language Education	416
<i>Ismailova Ma'rifat Bakhrambek kizi</i>	
STEAM yondashuvi boshlang'ich ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirishning zamonaviy kaliti sifatida	421
<i>Jo'rayeva Nasiba Komil qizi</i>	
O'quvchilarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ijtimoiylashuvi	426
<i>Jo'rayeva Sayyora Vahobjon qizi</i>	
O'smirlarda xarakter aksentuatsiyasining o'ziga bo'lgan ishonch rivojlanishiga ta'sirining psixologik xususiyatlari	429
<i>Jurayev Xaydarjon Odilboyevich</i>	
O'spirinlarda agressiv xulqqa ta'sir qiluvchi omillar	433
<i>Konratbayeva Ayjamal Bazarbayevna</i>	
Rus va o'zbek tillarida chorvachilik terminlarining qiyosiy tahlili.....	436
<i>Kurbanova Guzal Abduraximovna</i>	
Texnologiya darslarida murakkab mexanizmlarni o'qitishning zamonaviy usullari	441
<i>Mamadaliyev Furqat Xolmamatovich</i>	
Umumta'lim maktab o'qituvchilarining sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish madaniyatini shakllantirish usullari	446
<i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Xolmirzayeva Zebo Ravshan qizi</i>	
Nutqda badiiy tasviriy vositalardan foydalanish yo'llari.....	450
<i>Murodova Farangis G'anisherovna</i>	
Kichik yoshdagi o'quvchilarning yozma savodxonligini oshirish yo'llari.....	454
<i>N. Abduvaliyeva, M. Odinajonova</i>	
Kichik maktab yoshidagi nutqida nuqsoni bo'lgan bolalar shaxslararo munosabatini korreksiyalashda ertak terapiyasidan foydalanish	458
<i>Nig'matova Nodirabegim Lutfillo qizi</i>	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	463
<i>O'rinova Ro'zigul Jumanazar qizi</i>	
Voleybol o'yinida blok qo'yish texnikasini o'rgatishda yangi pedagogik yondashuvlar	467
<i>Qambarov Kozimjon</i>	
Texnik yo'nalishda tahsil olayotgan talabalarga ingliz tilini o'qitishning yangi texnologiyalari	472
<i>Babayeva Gulnozaxon Latibjonovna</i>	
Maktabgacha ta'lim sifatini oshirishda pedagog malakasining roli	481
<i>Davlatova Dildora Nuriddinovna</i>	
Talabalarda sog'lom turmush tarzini rivojlantirishning pedagogik tamoyillari	485
<i>Davronov Nurzod Ismoilovich</i>	
Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar: toifalari va tasniflash mezonlari	490
<i>Djurayeva Sohiba Barat qizi</i>	
Blum taksonomiyasiga asoslanib boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish usullari.....	495
<i>Husenova Aziza Sharipovna</i>	
Tabiiy fan darslari jarayonida o'quvchilarda loyihaviy ishlarni tashkil etish ko'nikmasini shakllantirish	498
<i>Matniyazova Diyora Jumanazarovna</i>	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	501
<i>Nazarova Mohigul Akmalovna, Asatova Mashhura Asomiddin qizi</i>	

Kasbiy pedagogikani shakllantirish va rivojlantirish masalalari	506
<i>Sanaqulov Xamroqul Rizaqulovich</i>	
O'qituvchining shaxsiy fazilatlari va suggestiv kompetentligining o'zaro bog'liqligi	513
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tez qalamchizgilarda innovatsion texnologiyalarni qo'llash tajribasi	518
<i>Suyunov Navro'z Alisher o'g'li</i>	
Kognitiv tilshunoslik asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini rivojlantirish	523
<i>Teshabiyev Dilmurod Raxmadjonovich, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Kombinatorik masalalar asosida ijodiy topshiriqlarni tuzish va ularning o'quvchilarga ta'siri	526
<i>Toshboyeva Saida Rahmonberdiyevna, Yusupova Latofat Abduqodir qizi</i>	
Linguodidactic Foundations for Enhancing Professional Competence in Practice-Oriented Language Education	530
<i>Uktamova Navruza Botir qizi</i>	
Audiovizual usul qo'llanilganda o'quvchilarning til ko'nikmalaridagi o'zgarishlarni baholash	535
<i>Umarov Aziz Avazovich</i>	
Ona tili – ART texnologiya va kreativlik fanida so'z san'atining omili sifatida	540
<i>X. Sanaqulov, Sh. Nurmatova</i>	
Etnopedagogik yondashuvning boshlang'ich sinf o'quvchilarida ijtimoiylashuv jarayoniga ta'siri	543
<i>Xamroqulova Xilola Qosimjon qizi</i>	
Ajdodlarimiz o'g'itlari asosida o'quvchi-yoshlarda axloqiy sifatlarni shakllantirish texnologiyasi	547
<i>Xatamova Nilufar Xaydarovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kreativ o'qish madaniyatini rivojlantirishda generativ sun'iy intellekt texnologiyalarining didaktik imkoniyatlari	550
<i>Xayitova Firuza Abdullayevna</i>	
Rivojlangan mamlakatlarda maktabgacha ta'limning mazmuni va tarixiy taraqqiyoti	554
<i>Yoziyeva Umida Lutfullayevna</i>	
O'quv vaziyatlarini loyihalash orqali talabalar o'quv faolligini oshirish	558
<i>Zakirova Dilfuza Sayidolimovna</i>	
O'quvchilar orasida jismoniy faollikni oshirish uchun yangi ilmiy yondashuvlar	561
<i>Zaynobidinov Dilshodbek Qobilovich</i>	
Активные методы обучения как коммуникационная основа современного урока	566
<i>Ахмедова Мукаддас Ходиматовна</i>	
Инклюзия как путь к равным возможностям: развитие системы образования Узбекистана	570
<i>Баротова Шохсанам Бахтиёр кизи, Мауш Ребия Джамshedовна, Мурадова Дилфуза Махмудовна</i>	
“Qurilish konstruksiyalari” fanini o'qitishda kasbiy-amaliy kompetentlikni rivojlantirish	576
<i>No'manova Soxiba Ergashboyevna</i>	
Креативный педагогический подход в музыкально-теоретических и практических занятиях по искусству макама	582
<i>Нурматова Фируза Муминовна</i>	
Система упражнений по методике обучения средствам речевой выразительности узбекского языка	587
<i>Фаттахова Д. А.</i>	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari	592
<i>Ernazarov Alisher Ergashevich, Chinqulova Gulmehra</i>	
The Concept of Symbols in Linguoculturology	598
<i>Hamraqulova Gulandom Sodiq qizi</i>	
Raqamli o'yinlarga (mobile games) qaramlikning kognitiv samaradorlikka salbiy ta'siri	601
<i>Turamov Muhammadzohid Rustamjon o'g'li</i>	
OTM talabalarini vatanparvarlik ruhida tarbiyalash asosida ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirishning zamonaviy metodlari	605
<i>Sobirov Zahridin Sadriddinovich</i>	
Boshlang'ich sinflarda o'quvchilarda kiriyativlikni rivojlantirish	609
<i>Qo'chqarov Mirzavali Qo'zibayevich</i>	
Maktabgacha ta'lim muassasalari tarbiyalanuvchilarining axloqiy tarbiyasini shakllantirish	613
<i>Yaqubova Dinora Bahodirovna</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida AR (Augmented Reality) texnologiyalarining qo'llanilishi	617
<i>Abdumo'minov Burxonjon Sunnatillo o'g'li</i>	

The Role of Psychological Support in the Formation of Students' Socio-Emotional Competence in Preschool Education	622
Kamol'dinova Diyora Jaloliddin qizi	
Raqamli ta'lim muhitida o'quvchilarning mantiqiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	626
Xudoynazarova Moxira Xakimovna	
Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarda tanqidiy fikrlash qobiliyatini metodlar orqali rivojlantirish.....	629
Ro'zmetov Ravshan Sharipbayevich	
Bo'lajak tarbiyachilarda muloqot madaniyatini tarbiyalash	633
Uljayeva Sevara Abdirazzoqovna	
Kompetensiyaviy yondashuvga asoslangan zamonaviy darsliklar tuzilishi va mazmuni.....	638
Po'latova Marjona Inomjon qizi	
STEAM ta'lim texnologiyasini maktabgacha ta'limida qo'llash bo'yicha xorijiy tajribalar	643
Saidova Nigora Olimovna, Pirmatova Zaynabxon Elmurod qizi	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish	646
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
O'quvchilarda ijtimoiy tarmoqlarga qaramlikning shakllanishi va uning dolzarb muammolari	650
Gapparova Mastona Safaraliyevna	
Adabiyot darslarini o'qitishda 5E modelidan foydalanish	654
Abdiraupova Zarnigor Abdinabi qizi	
Oliy ta'limda kompetensiyaga asoslangan o'qitish modellari.....	657
Ernazarov Alisher Ergashovich, Chinqulova Gulmehra	
Traditional Techniques and Modern Approaches in the Production of National Costumes	665
Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi	
Pedagogik platformalar va kognitiv-didaktik yondashuvlar integratsiyasi yordamida talabalarning kasbiy tayyorgarlik tizimini yangi bosqichga olib chiqish.....	668
Raxmonov Omadjon Mamasidiq o'g'li	
Aqli zaif o'quvchilarda disgrafiyaning bartaraf etishda assistiv texnologiyalarning ahamiyati	672
Usmonov Umid Allayorovich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tayanch hayotiy kompetensiyalarni shakllantirish.....	676
Adizova Nigora Baxtiyorovna, Akbarova Sarvinoz Sadriiddinovna	
Tadqiqotchilik kompetentligi pedagogik muammo sifatida.....	681
Ergashev Nozim Nabiyevich	
Teaching Reading to Young Learners: Essential Principles for Primary School Teachers	684
Toshtanova Maftuna Xamidjon qizi	
Tarmoq qurilmalari va tizimlarini boshqarish modulini o'qitish orqali o'quvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash.....	687
Karimova Charos Abduhalim qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda og'zaki nutq rivojlanishining psixolingvistik asoslari	691
Musayeva Nafisa Kudratovna, Muxammadova Saodat Muzaffar qizi	
"Kasbiy ma'naviyat" fani bo'lajak pedagoglarda ma'naviy-axloqiy kompetensiyalarni intensiv rivojlantirish omili	695
Ismoilov Yoqubjon Quchqarboyevich	
Yapon tilini o'rgatishda talabalarning gapirish ko'nikmasini rivojlantirish: tamoyillar, bosqichlar va innovatsion usullar	699
Baqoyev Navro'zjon Abdullo o'g'li	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	705
Zokirova Nargiza Akbarjonovna	
Bo'lajak pedagoglarda kasbiy kompetentlikni shakllantirishning psixologik asoslari.....	710
Eshnazarova Farida Jo'raqulovna	
Ta'lim islohotlari sharoitida genderni yo'naltirilgan ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari.....	714
Yaxyayeva Sojida Abduraximovna	
Ko'rsatish olmoshlarining vazifaviy uslublarda qo'llanilishi.....	718
Berdiyeva Malika	
Nazorat turlari orqali o'quvchilarning savodxonlik kompensatsiyasini shakllantirish	721
Xoldarova Irodaxon Valijonovna, Jo'rayeva Shodiya Kenjaali qizi	

Zamonaviy boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish sharoitida o'quvchilarda lug'atlar bilan ishlash kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi	726
Buvajonova Mohiraxon Usmonali qizi	
Boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari: innovatsion taraqqiyot, metodik yangiliklar va istiqbollari	731
Nazarova Mohigul Akmalovna	
Maktab va pedagogika institutlari o'rtasida amaliyotga yo'naltirilgan dual ta'lim modelini takomillashtirish: muammolar va yechimlar	736
Arabova Muxiba Bazarovna	
Помощь советского государства в подготовке кадров для арабских государств	740
Хомидова Камола	
Место Узбекистана в развитии культурной сферы Советского союза во второй половине XX века ..	744
Бекназаров Собиржон	
Toshkent xalqaro kinofestivallarining Arab davlatlari va Afrika mamlakatlari kinosan'atida tutgan o'rni	748
Sharifov Shoxjaxon To'liqinjon o'g'li	
Ekonometrika fanini o'qitishda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishning nazariy asoslari va istiqbollari	752
Bobonorova Qundizxon Quralbay qizi	
O'quvchi faolligini oshirishda jadid maktablari tajribasi va faol ta'lim metodlarining integrativ qo'llanilishi ..	759
Bobonazarov Orif Abrayqulovich	
Влияние гендерной лингвистики на развитие психолингвистических исследований в Узбекистане ..	764
Мусаева Елена Казимовна	
Psixik rivojlanishni tashxislashda psixofiziologik usullardan foydalanish samaradorligi	767
Sh. L. Rahmonova	
Boshlang'ich sinf matematika darslarida o'quvchilarning mantiqiy fikrlash qobiliyatini rivojlantirish	770
Saidova Dilbar Erkinovna	
Ingliz tili o'qitishda integrativ (CLIL) texnologiyasining boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun mos modellarini ishlab chiqish	773
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
Rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish usullari	776
Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Odiljonova Shoxsanam Abdug'appon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida jismoniy sifatlarni rivojlantirishda innovatsion o'yin metodlarining ahamiyati	785
Ikromov Ilxom Muxamadrasimovich	
Tabiat tasvirining adabiy janrlarga ko'ra o'ziga xosliklari	790
Fozilova Mohigul Farxodovna	
Методические подходы к развитию прагматической компетентности старшеклассников на основе чтения аутентичных материалов	794
Исаматдинова Машхура Икромжон кизи	
O'zbek tilida "zahar" konseptining leksik-semantik va pragmatik xususiyatlari	799
Shokirov Sherali Ibrohimovich, Baxramov Xabibillo Sadikovich	
Integrativ modulli o'qitish tizimi samaradorligining miqdoriy va sifat tahlili	803
Nurmanova Nazira	
Sog'lom turmush tarzi ko'nikmalarini shakllantirishda STEAM ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyati	807
Toshova Shaxnoza Tojidorovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining boshlang'ich sinf o'quvchilariga harakatga doir masalalarni klaster metodida o'rgatish	811
Badalov Dilmurod Abdixalilovich	
Ona tili darslarida o'quv lug'atlaridan foydalanishning o'quvchilarning og'zaki nutq kompetensiyasini rivojlantirishdagi didaktik asoslari	817
Ahmedova Adiba Ulug'bek qizi	
Philosophical Aspects and Analysis of the Regularities of the Formation of Geo-Economic Thinking	822
Ubaydullayev Islomjon Abdullayevich	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini sun'iy intellekt texnologiyalaridan samarali foydalanishga tayyorlashning pedagogik asoslari	826
Xudayqulova Fazilat Bo'riyevna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Boshlang'ich ta'lim va tarbiya jarayonida o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirishda ommaviy axborot vositalarining (Media/Mass Communication) roli.....	831
Bo'ronova Dilrabo Ne'matullayevna	
Inkluziv maktab sharoitida kichik maktab yoshidagi bolalarda ijtimoiy-perseptiv tajribani shakllantirish	835
Karimova Zulfiya Abduraxmanovna	
TEACCH konsepsiyasi – autizm va kommunikativ buzilishlari bo'lgan bolalarni davolash va o'qitish dasturi.....	839
Murodova Sarvigul Raxim qizi	
Модернизация кадровой политики дошкольных учреждений через инновационные мониторинговые механизмы	843
Ким Нигора Каримовна	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining metodik kompetentligini ergonomik yondashuv asosida rivojlantirish	847
Usmonova Xafiza	
Pedagogik improvizatsiya asosida talabalar o'quv faoliyatini rivojlantirishning pedagogik strategiyalari	852
Ergasheva Muhayyoxon G'anijonovna	
Talabalar orasida ilmiy-pedagogik tadqiqotlarni tashkil etish va o'tkazish	857
Nurmatova Madina Odiljon qizi, Qo'shoqova Farangiz Azizbek qizi	
O'quvchi-yoshlarni oilaga nisbatan ma'naviy-axloqiy va qadriyatli munosabatlarga tayyorlash – ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	861
Xaydarov Oxunjon Murodjonovich	
Talabalarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishda mustaqil ta'limning ilmiy-metodik ahamiyati	866
B. Normamatova	
Talabalarda pedagogik e'tiqodni shakllantirishning variativ modeli va uning asosiy komponentlari	869
Bahranova Hulkar Bahran qizi	
Konvensial yondashuv asosida talabalarni mustaqil ta'lim olish samaradorligining didaktik imkoniyatlarini rivojlantirish.....	872
Berdiyev Bahodir Ravshanovich	
Kontekstli yondashuvga asoslangan o'quv-ijodiy faoliyatning turlari	875
Botirova Zilola Nodirovna	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak tarbiyachilarning pedagogik muloqot madaniyatini rivojlantirish.....	878
Ergasheva Sunbula Baxtiyor qizi	
Boshlang'ich sinflarida ta'lim o'quvchilarga sonlar haqida ma'lumot berish	882
Hakimova Zulfizar Umrzoq qizi	
Biologiya ta'limida elektron ta'lim (E-Learning) va aralash ta'lim (Blended Learning) texnologiyalarining samaradorligini tahlil qilish.....	886
Kozimov Akbarjon A'zamjon o'g'li	
Alisher Navoiy asarlarida ma'naviy-axloqiy tarbiyaga oid fikrlari tahlili.....	891
M. Ibragimova	
Integratsiyalashgan dars ta'limiy faoliyat samaradaorligini ta'minlovchi muhim omil sifatida	894
Mahmatqulova Xosiyat Bobomurod qizi	
Tarbiyalanuvchilarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida ma'naviy-axloqiy tarbiyalashning mazmunini ochib berish.....	897
Murodillayeva Durdona Dilmurodovna	
Sun'iy intellekt davrida bolalar adabiyoti: raqamli qahramonlar, interaktiv ertaklar va bolaning ijodiy tafakkuri rivoji	900
Normurodova Nigora Abdusattorovna, Sharipova Iroda Rashid qizi	
Qadimgi va o'rta asr mutafakkirlarining matematika fanining shakllanishi va rivojlanishidagi o'rni	903
Quvvatova Ozoda Gulbek qizi	
Shaxs xolistik rivojlanishi – psixologik-pedagogik muammo sifatida	906
Rashidova Xurriyat Sulaymonovna	
Bolalarda elementar matematik tasavvurlarni shakllantirishning psixologik-pedagogik asoslari.....	908
Ravshanova Kamola Toxirovna	
Matematikaga rivojiga ulkan hissa qo'shgan olimlar	911
To'rayeva Kamola Vosidjon qizi	

Umumiy o'rta ta'limda mexanika masalalarini yechish metodikasi va o'qitish jarayonining didaktik asoslari	914
<i>Toxirova Maxfuzaxon Otaqo'ziyevna</i>	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachi-pedagogalarining kasbiy-axloqiy kompetentligini rivojlantirish	916
<i>Xabibullayeva Sayyoraxon Maxamadali qizi</i>	
TRIZ va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish	919
<i>Ortiqova Zulfiya Nurmaxammatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna</i>	
Maktab ta'limi uchun mobil ilova yaratishda MIT APP inventor platformasidan foydalanish	922
<i>Tangirov Xurram Ergashevich, Xo'jamqulova Dilso'z Bahodir qizi</i>	
Pedagogical Methods for Improving Students' Creative Thinking as they Learn	927
<i>Akhmedov Alisher Astanovich, Yarmuhamedov Nabijon</i>	
Implementation Outcomes and Development Prospects of the Social And Legal Club in the Secondary Vocational Education System as a Tool for Delivering Social Services.....	932
<i>Makhmudova Ugiloy Baxtiyarovna</i>	
Educational Physics Experiments: Methods and Didactic Strategies for Developing Critical Thinking in Students	935
<i>Chakkanov Faxriddin Xusanovich</i>	
Current Research and Suggestions on The Impact of Physical Activity on Adolescents' Mental Health	938
<i>Irgashev Shokhrukh Khasanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tarbiyachi shaxsiga qo'yiladigan zamonaviy pedagogik talablar	941
<i>Gaziyeva Nigora shamsiddinovna, Abdiraxmonova Nilufar Muxiddinovna</i>	
Eshituv va fonematik idrokni rivojlantirishda neyropsixologik o'yin usullari	945
<i>Lutfullayeva Sadoqat Muzaffar qizi, Axmedova Zuxra Mirzabekovna</i>	
Metodlarning turlari va nazariy asoslari	948
<i>Murodova Durdona Rayimjon qizi, Ashurova Hulkaroy Ma'rufjon qizi</i>	
Bo'lajak biologiya o'qituvchilarining tizimli tafakkurini rivojlantirishda innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash samaradorligini aniqlash: pedagogik tajriba-sinov natijalari va matematik-statistik tahlil	952
<i>Mustafaqulova Dildora Ismatullayevna</i>	
Raqamli texnologiya ta'limga imkoniyatmi yoki xavf?	960
<i>Otanazarova Mehriniso Abdusharif qizi</i>	
Zamonaviy sharoitlarda ma'naviy-ma'rifiy ishlarni olib borish uslubiyoti va unga qo'yilayotgan talablar	963
<i>Ortiqova Nargiza Akramovna, Suvonqulova Muxabbat Otamurot qizi</i>	
Interactive Grammar Learning Methods and their Significance for Non-Philological Education Students .	969
<i>Almatova Umida Islomovna</i>	
Berilganlar bazasi konsepsiyalarining evolyutsiyasi va zamonaviy rivojlanish bosqichlari.....	975
<i>Nosirova Shohista Elmurodovna</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda milliy g'urur hissini shakllantirishda tarbiyachining pedagogik ahamiyati.....	980
<i>Kadirova Shaxnoza Xudoyberdiyevna</i>	
Autentik matnlar orqali o'quvchilarda o'qishga motivatsiya shakllantirish	987
<i>Usmonova Gulhumor Qo'ldashboy qizi</i>	
Zamonaviy ta'lim tizimida "Aralash ta'lim (Blended Learning)" texnologiyasining joriy etilishi.....	991
<i>Sh. D. Ablakulov</i>	
Ko'paytirish amalini o'rgatishga zamonaviy yondashuv (suv vositasida)	995
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
WEB dasturlash fanining ahamiyati va rivojlanish tendensiyalari.....	1000
<i>Ovxunov Iqboljon Abdunabiyevich, Abdullayev Javohirbek Zokirjon o'g'li</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida metakognitiv kompetentlikni rivojlantirishning nazariy-metodik xususiyatlari	1005
<i>Sattorova Go'zalxon Mamadaminovna</i>	
Reflective Technologies of Development of Sanogen Thinking in Students.....	1010
<i>Ismailov Murodulla Kahramonovich</i>	
Tinglab tushunish ko'nikmasini rivojlantiruvchi o'quv topshiriqlarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik asoslari.....	1014
<i>Avazova Farangiz Ixtiyor qizi</i>	

Surxon adabiy maktabi: Usmon Azim va Shafolat Rahmatulla Termiziy ijodi.....	1022
<i>Xolboyeva Dilafuz Xayrulla qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy mazmundagi masalalar asosida ijodiy fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish	1026
<i>Ahmadjonova Intizor Iqboljon qizi, Dehqonova Mahliyo Shuhrat qizi</i>	
Tarbiyalanuvchilarda miqdor va son tushunchalariga doir ta'limiy o'yin faoliyatlari jarayonida ixtiyoriy diqqatini shakllantirish.....	1030
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Alaliyali bolalar bilan logopedik ishning tizimli yondashuvi	1035
<i>Irkinova Irodaxon Temirovna</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarni eshitish va talaffuzga paralel ravishda rivojlantirish: integratsiyalashgan yondashuv	1040
<i>Raximova Mahliyo Xasanboy qizi</i>	
Gender xususiyatlarning ijtimoiy shartlangan ko'rinishlari	1043
<i>Yulduzxon Mirzaaxmedova</i>	
Oliy ta'limda muhandislik fizikasi fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlarini takomillashtirish	1047
<i>Butayeva Nargiza Buriboyovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning kreativ kompetentligini integrativ yondashuv asosida shakllantirish modeli.....	1051
<i>Askarova Zilolaxon Nurmuhamadovna</i>	
Sun'iy intellekt asosida ta'limni individuallashtirishning pedagogik asoslari	1055
<i>Abdullayev Alibek Qodiraliyevich, Toxirova Muattarxon Isroil qizi</i>	
Matematik fizika tenglamalari fanini o'qitishda yuqori tartibli differensial tenglamalar bo'limining o'rni va ahamiyati	1060
<i>Murzambetova Mexriban Begdullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etish metodikasi	1064
<i>Fayziyeva Madinabonu Sohibjon qizi</i>	
O'tkir Hoshimovning realistik karakter yaratish mahorati.....	1070
<i>Nortojiyev Muxammad</i>	
Bolalar adabiyoti asarlarini tahlil qilishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarning imkoniyatlari	1073
<i>Xujamqulova Iroda Faxriddinovna</i>	
O'quv jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning bolalarda bilish faolligini rivojlantirishdagi ahamiyati	1078
<i>Achilov Obid Muzrobovich</i>	
Maktab o'quvchilarida mustaqil ta'limni tashkil etish, o'tkazish va baholash metodikasi.....	1083
<i>Musayeva Gulnoza Yo'ldosh qizi</i>	
Bo'lg'usi pedagoglarda estetik kompetensiyani rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	1087
<i>Bozorova O'g'iloy Komilovna</i>	
"Taskari teorema" innovatsion pedagogik texnologiyasi	1093
<i>Yandasheva Sevara Ne'matjonovna</i>	
Technologies for Forming Students' Communicative Competence Based on Interdisciplinary Integration.....	1096
<i>Umida Eshmirzayevna Mamatkulova</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirishda elementar matematikaning o'rni	1101
<i>Djuraboyev Maqsudbek Karimbek o'g'li, Badridinov Nusratbek Xusniddin o'g'li</i>	
Zamonaviy muhandisni tayyorlash texnologiyasi – kasbiy kompetentlikni shakllantirish imperativi sifatida	1105
<i>Axmedova Aziza Shokir qizi</i>	
Yengil atletika sportchilarida yadro itqitish harakati biomexanik ko'rsatkichlarining texnik samaradorlikka ta'siri	1110
<i>Djabbarov Axror Islomovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektdan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish	1114
<i>Artikova Nargiz Shuxratovna</i>	
O'quvchilarni tayanch hayotiy kompetensiyalar orqali iqtisodiy bilimlarini shakllantirish	1118
<i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Sayfullayeva Dilnoza Amrullayevna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik qobiliyatini rivojlantirishda interfaol ta'lim metodlarining pedagogik samaradorligi.....	1123
<i>Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Oripova Shaxzodaxon Otamurod qizi</i>	

Integrativ yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarni ma'naviy tarbiya faoliyatiga tayyorlashning pedagogik mexanizmlari.....	1127
Rahmatjonzoda Ahrorjon Ahmad o'g'li	
Ta'lim transformatsiyasi sharoitida bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish pedagogik muammo sifatida	1130
Beknazarova Muxlisa O'tkir qizi	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktab ta'limiga tayyorlashda oila va maktab hamkorligi	1135
Mamadaliyeva Gavxarxon Asiljonovna	
Pedagogik amaliyotda pedagogik mahoratni rivojlantirishning nazariy–amaliy asoslari	1139
Yunusova Feruza Maxamadolim qizi	
O'quvchilarda milliy xarakter xususiyatlarini rivojlantirishning pedagogik aspektlari	1143
Hasanova Gulmira Hoshimjanovna	
Maktab yoshidagi o'quvchilarga she'riy asarlarni o'qitishga doir ayrim metodlar (O. Matjonning "Orolga yordam" she'ri asosida).....	1147
Alxiyeva Sitora Raximqul qizi	
Sport travmalaridan keyingi reabilitatsiyada jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanishning nazariy va amaliy asoslari	1150
Begimqulov Oltiboy Jo'rayevich	
Demografik vaziyatning mohiyati va tarkibi	1155
Bomurodov Sanjar Bekmurodovich	
Problems of Developing the Terminology System of the Uzbek Language.....	1159
Dilnoza Yuldasheva Bekmurodovna	
Tarbiya darslarida guruh va jamoaviy o'yinlar orqali muloqot madaniyatini shakllantirish	1163
Menlibayeva Azima Oralbayevna	
Raqamlashtirilgan ta'limda talabalarni tanqidiy fikrlash asosida kommunikativ kompetentligini rivojlantirish texnologiyalari.....	1166
Nuritdinova Xurshida Narpulatovna	
Raqamli ta'lim vositalarining boshlang'ich ta'limdagi afzalliklari	1169
Sattorova Mohira	
The Importance of Teaching Physics Through Modern Educational Trends	1172
Sharofutdinov Ikboljon Usmonjon ugli	
Maktabgacha ta'lim pedagoglarining kasbiy rivojlanishida gender rollar nazariyasining amaliy ahamiyati	1176
Tolipova Noilaxon Nodir qizi	
Interfaol metodlar orqali boshlang'ich sinf o'quvchilarida kitobxonlik madaniyatini shakllantirish	1183
Umida Bovanova Abdurahobovna, Bo'riboeva Navbahor Faxriddinov	
Zamonaviy ilg'or xorijiy tajribalar asosida qon aylanish tizimi mavzusini o'qitishning innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llash imkoniyatlari	1186
Xaqberdiyeva Sh. T.	
Ingliz tili darslarida kreativlikni oshirishda kuzatiladigan muammolar va ularni yechishga doir pedagogik yondashuvlar.....	1190
Yusupov Lutfullo Sayitturayevich	
Informatika fanini o'qitishda qo'llaniladigan innovatsion ta'lim texnologiyalari ("Axborotlarni kodlash" mavzusi misolida).....	1194
Temirova Gulbahor G'ulomovna, Yusupova Nodira Nurdinovna	
Boshlang'ich ta'limda o'quv veb-saytlari orqali til kompetentligini rivojlantirish	1201
Zokirova Sohiba Muxtoraliyevna, Muxammadjonova Diyorabonu Muzaffarjon qizi	
Innovatsion ta'lim sharoitida "maktabgacha ta'limda menejment" fanini o'qitishning didaktik imkoniyatlari	1204
Astanakulova Manzura Buribayevna	
Milliy qadriyatlar vositasida o'quvchilarni chet tili o'rganish qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	1209
Toshturdiyeva Xurshida Erkinovna, Elmurodova Dildora Erkinovna	
Talabalarda jismoniy sifatlarni rivojlantirishda individual yondashuvning nazariy asoslari	1212
Islomov Eldor Yusupovich	
Pedagogik jarayon subyektlarining intellektual imkoniyatlarini diagnostik o'rganish va korreksiyalash metodikasini takomillashtirish.....	1215
Sattorova Malikaxon Abdug'affor qizi	
Языковые изменения в русском языке XXI века: исследование новых слов, сленга, интернет-коммуникации, влияния англицизмов и глобализации на современный русский язык	1220
Марупова Дилфуза Давроновна	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ta'lim jarayonida boshlang'ich sinf o'quvchilarni mantiqiy fikrlashga o'rgatish 1226 <i>Adizova Nigora Baxtiyorovna, Bahodirova Mohinur Azamat qizi</i>
	Buxoro xonlariga pir bo'lgan Dahbediyar 1231 <i>Kandaxarov Anvarjon Xasanovich</i>
	Formativ baholash natijalaridan ta'lim sifatini yaxshilashda foydalanish 1236 <i>Mamatova Fazilat Ixtiyorovna, Jabborova Dilshoda Xolmamat qizi</i>
	Современные тенденции развития в подготовке юных волейболистов с использованием инновационных технологий 1239 <i>Имомов Сирожиддин Илхомович</i>
	Современное развитие гандбола, основы технико-тактической подготовки и методика обучения в кружках 1244 <i>Оринов Облакул Жумаевич</i>
	Теоретико-методические основы баскетбола и современные тенденции его развития 1248 <i>Ачилов Ойбек Хакимович</i>
	O'zbekistonda ekoturizmni rivojlantirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining qo'llanishi: holat, muammolar va rivojlanish istiqbollari 1252 <i>Berdiyev Baxtiyor Sodiqovich, Raximjonova Maxliyoxon Zokirjon qizi</i>
	Sun'iy intellekt asosida talabalarning dasturlash kompetensiyalarini rivojlantirish 1257 <i>Saidov Usmon Bahron o'g'li</i>
	Современные методы устранения заикания у подростков 1260 <i>Абдухалимова Муниса Абдурашид кизи</i>
	O'quvchilarda innovatsion yondashuv orqali ma'naviy-axloqiy tarbiya berishning o'ziga xos xususiyatlari 1264 <i>Xamidova Shaxnoza Nuraliyevna</i>
	Iqtidorli futbolchilarni tanlab olishning nazariy asoslari 1268 <i>Salayev Taxirbek Kamiljanovich, Atajanov Adilbek Yuldashevich</i>
	Sun'iy intellektning talabalarda analitik fikrlashga ta'siri 1274 <i>Abduhakimova Muslima Bahodir qizi</i>
	Raqamli interpretatsiya: vizual tahlil kompetensiyasini rivojlantirishda immersiv texnologiya va kognitiv yuklanishni optimallashtirish 1277 <i>Anvarxo'jayeva Dilinur Otabek qizi</i>
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining sun'iy intellektidan foydalanish kompetensiyasini shakllantirish 1282 <i>Artikova Nargiz Shuxratovna</i>
	Ekologik turizmning tabiatga ma'naviy-estetik munosabatni rivojlantirish imkoniyatlari 1286 <i>Aymatov A. Q., Turayeva Dildora Shuhratovna</i>
	O'quvchilarda milliy tuyg'ularni shakllantirishning ilmiy-pedagogik asoslari 1289 <i>Begmatova Nasiba Safarbayevna</i>
	Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda duduqlanishni korreksiyalashning pedagogik texnologiyasi 1293 <i>Boxodirova Gulasalxon Ibroximovna</i>
	Jismoniy tarbiya va sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida lotin va yunon terminlarining o'rni 1296 <i>Burxonova Guyoxon Gulomovna</i>
	Ta'lim jarayonlarida sinergetik kompetensiyalash orqali integrativ yondashuvni amalga oshirish 1300 <i>Haqberdiyev Baxtiyor Rustamovich</i>
	Montessori metodikasining tarixi, tamoyillari va ingliz tilini ikkinchi til sifatida o'qitishdagi o'ziga xos usullari 1304 <i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarning ijtimoiy-pedagogik kompetentligini rivojlantirish holati va muammolari 1307 <i>Karimov Ravshanbek Rizomatovich</i>
	Methodology for the Integrative Development of Students' Educational and Creative Activities in Teaching Fine Arts 1312 <i>Kurbanova Shohsanam Bakhodirjon kizi</i>
	Kurash sport turining jismoniy tarbiya tizimida tutgan o'rni va uning rivojlanish omillari 1315 <i>Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi, Akbarova Nasibaxon Abdumalik qizi</i>
	Kurash sport turining texnik-taktik rivojlanishi va uning jismoniy tarbiyadagi pedagogik ahamiyati 1319 <i>Mamadova Feruzaxon Mirzaaxmad qizi, Eminjonova Zahro Dilmurodjon qizi</i>
	Bo'lajak tarbiyachilarning intellektual qobiliyatini falsafiy bilimlar asosida rivojlantirish shakllari 1323 <i>Mamatqulova Shaxnoza O'ktam qizi</i>

Using Debate, Role-Play, and Drama as Tools for Developing Oral Skills in English	1326
<i>Menglibekov Reynazar Mukhammetkarim-uli</i>	
Bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida supervayzerlik qobiliyatlarini rivojlantirishning psixologik determinantlari	1329
<i>Mirzayeva Muhayyo Ruziyevna</i>	
Methodology for Developing Patriotic Education in Students Through Ideas of National Heroism	1334
<i>Nomanova Ma'rifat Abdillayevna</i>	
Shaxsda kasbiy tafakkur namoyon bo'lishining psixologik mexanizmlari	1337
<i>Olimova Fotima Botirovna</i>	
Interaktiv ta'lim muhitida talabalarning badiiy-kompozitsion didini shakllantirish pedagogik mexanizmlari (rangtasvir fani misolida).....	1341
<i>Omonqulova Dildora Xusniddin qizi</i>	
Triz va kreativ pedagogika: boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodiy muammolarni hal qilish qobiliyatini rivojlantirish	1348
<i>Ortiqova Zulfiya Nurmaxamatovna, Fayzullayeva Nazokat Uchqunovna</i>	
O'quvchilarni o'zbek xalq og'zaki ijodi namunalari vositasida vatanparvarlik ruhida tarbiyalash jarayonlarini takomillashtirish	1351
<i>Qodirqulov Nodirbek Hamroqul o'g'li</i>	
Bo'lajak muhandislarning loyihalash-konstruktorlik ko'nikmasini rivojlantirishning muhim yo'nalishlari (muhandislik ta'lim yo'nalishlari misolida)	1355
<i>Salomov Ilhom Salimovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini PIRLS tizimi asosida baholashga o'rgatish	1359
<i>Samidjonova Muxabbat Xoliqjonovna</i>	
"Nurli maskan" ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalarida aniq va tabiiy fanlarni integrativ o'qitishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyat sifatida	1362
<i>Sobirova Mashxura Ubaydullayevna</i>	
Sun'iy intellekt va simulyatsion o'yinlardan foydalanib iqtisodiy tafakkurni shakllantirish metodikasi	1365
<i>Sodiqova Nigora Turayevna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida virtual texnologiyalar vositasida axborot kompetentligini rivojlantirish tizimi	1368
<i>Suvonqulova Aziza Abdurazzoq qizi</i>	
Rahbarlarning psixologik farovonligi: oila-kasb muvozanati, oilaviy munosabat va kasbiy qoniqishning o'zaro ta'sir mexanizmlari.....	1371
<i>Teshayev Sobit Sodik o'g'li</i>	
Tibbiy ta'limda refleksiv ko'nikmalar: O'zbekiston va dunyo tajribasi	1374
<i>Toshmatova Moxizatxon Inomidin qizi</i>	
Boshlang'ich tayyorganlik bosqichidagi yosh voleybolchilarning mashg'ulot jarayonini texnik va taktik nazorat qilish metodikasi.....	1377
<i>Xakimov Saydullo Tulanboyevich</i>	
Kadrlarni boshqarishda strategik va tezkor qarorlar uyg'unligini ta'minlashning tashkiliy-boshqaruv asoslari	1380
<i>D. A. Xodjimatoeva</i>	
Jismoniy imkoniyatlari cheklangan yoshlar uchun sport va jismoniy faollikning ahamiyati	1385
<i>Zafar Xudaykulov</i>	
Raqamli texnologiyalar va innovatsion metodlar asosida ta'lim samaradorligini oshirish	1388
<i>Yusupova Munisa</i>	
Texnologik ta'lim jarayonida ixtirochilik va loyihalashtirish kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	1391
<i>Zokirova Nargiza Akbarjonovna</i>	
Til kompetentligining kognitiv tilshunoslik bilan aloqasi boshlang'ich sinflar misolida	1395
<i>Zokirova Sohiba Muhtoralievna, Madazimova Muxlisa Abdurashid qizi</i>	
Структура и основные характеристики креативности личности студентов педагогических вузов.....	1398
<i>Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна</i>	

INTERAKTIV TA'LIM MUHITIDA TALABALARNING BADIY-KOMPOZITSION DIDINI SHAKLLANTIRISH PEDAGOGIK MEXANIZMLARI (RANGTASVIR FANI MISOLIDA)

Omonqulova Dildora Xusniddin qizi
Nizomiy nomidagi O'zMPU

Tasviriy san'at mutaxassisligi 1-kurs magistranti

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqola rangtasvir fani misolida, interaktiv ta'lim muhitida (AKTni integratsiya qilgan holda) talabalarning badiiy-kompozitsion didini shakllantirish bo'yicha pedagogik mexanizmlarni o'rganishga bag'ishlangan. Badiiy didni baholashning uch o'lchovli kriterial tizimini (Formal Mahorat, Tanqidiy Idrok, Originallik) taklif etadi. Tizimli interaktiv yondashuv rangtasvir ta'limini an'anaviy qoida-asosli o'qitishdan, estetik fikrlash, tanqidiy tahlil va ijodiy kompetensiyani uyg'unlashtiruvchi jarayonga o'tkazish uchun muhim pedagogik shart-sharoitlarni yaratadi.

Kalit so'zlar: Kompozitsion, kompetensiya, interaktiv, identitet, integratsiya, kontekst.

Abstract: This scientific article explores the pedagogical mechanisms for developing students' artistic-compositional taste within the painting discipline in an interactive learning environment (with ICT integration). It proposes a three-dimensional criterial system for evaluating artistic taste (Formal Mastery, Critical Perception, Originality). The systematic interactive approach creates essential pedagogical conditions for shifting painting education from traditional rule-based instruction to a process that integrates aesthetic thinking, critical analysis, and creative competence.

Key words: Compositional, competence, interactive, identity, integration, context.

Аннотация: Данная научная статья посвящена изучению педагогических механизмов формирования художественно-композиционного вкуса студентов на примере дисциплины живописи в интерактивной образовательной среде (с интеграцией ИКТ). Предлагается трехмерная критериальная система оценки художественного вкуса (Формальное Мастерство, Критическое Восприятие, Оригинальность). Системный интерактивный подход создаёт важные педагогические условия для перехода обучения живописи от традиционного нормативного преподавания к процессу, объединяющему эстетическое мышление, критический анализ и творческую компетентность.

Ключевые слова: Композиционный, компетенция, интерактивный, идентичность, интеграция, контекст.

KIRISH

Bugungi globallashuv va jadallashib borayotgan axborotlashgan jamiyat sharoitida shaxsni har tomonlama rivojlantirish, ayniqsa, uning ma'naviy-axloqiy madaniyatini, nafosat tuyg'usini va badiiy didini shakllantirish muhim pedagogik vazifa hisoblanadi¹. Badiiy didning yuqori darajasi shaxsning ijodiy mahoratini oshirishga, fikr doirasini kengaytirishga, mustaqillik va tashabbuskorlikni tarbiyalashga bevosita xizmat qiladi². Tasviriy san'at, xususan, rangtasvir fani esa bu jarayonda markaziy o'rinni egallaydi, chunki u san'at asarini idrok etish, estetik baholash va uni tanqidiy tahlil qilishning asosiy mexanizmlarini yaratadi³.

So'nggi yillarda ta'lim tizimiga axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining (AKT) integratsiyasi kengaymoqda. Ta'limda mobil ilovalar, raqamli platformalar va veb-asoslangan ilovalardan foydalanish jarayonlarga interfaollik olib kiradi. Mobil texnologiyalarning afzalliklari jumlasiga istalgan vaqtda o'quv materiallariga tez kirish, nutq faoliyatining barcha jihatlarini (o'qish, gapirish, tinglash va yozish) o'rgatish imkoniyati hamda ko'p sonli illyustratsiyali resurslar bilan ishlash kiradi. Interaktiv san'at metodlari, ayniqsa, talabalarni faol o'qitish usullariga o'tishni taqozo etadi, bu esa ularni ijodiy jarayonning mohiyatini nafaqat bilishga, balki uni his qilish va tushunishga jalb qilishga qaratilgan noan'anaviy yondashuvdir.

1 https://www.researchgate.net/publication/374875651_2021-4-son_to'g'irlangani

2 https://www.researchgate.net/publication/374875651_2021-4-son_to'g'irlangani

3 Nodari Mirazanashvili. Pedagogical Problem in Development of Artistic Taste via Fine Arts in Teenagers. International Journal for Cross-Disciplinary Subjects in Education (IJCDSE), Volume 3, Issue 4, December 2012.

Shu nuqtai nazardan, rangtasvir ta'limida talabalarning badiiy-kompozitsion didini rivojlantirish masalasi dolzarb muammo sifatida ko'ndalang turibdi. Kompozitsion did – bu rangtasvir asarida shakl, rang, chiziq va fazodan foydalanish uyg'unligini, shuningdek, dizayn elementlari va tamoyillarining estetik qiymatini anglash qobiliyatidir. Biroq, ushbu murakkab jarayonni boshqarish uchun nazariy bilimlarni (kompozitsiya qonunlari, usullari) amaliyot, estetik baholash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalari bilan uzviy bog'lovchi aniq, tizimli va interaktiv pedagogik mexanizmlar hozirgacha yetarli darajada ishlab chiqilmagan yoki ular amaliyotga to'liq joriy etilmagan. Shuningdek, talabalarning badiiy didini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik faoliyatning asoslari va aniq mexanizmlari borasida ham ilmiy izlanishlar davom etmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI.

Badiiy didni shakllantirish estetik tarbiya tizimining ajralmas qismi bo'lib, u murakkab yondashuvni va uning barcha asosiy parametrlarini hisobga olishni talab qiladi. Estetik ongning tarkibiy qismlari, jumladan, badiiy did fenomeni ko'plab kesishish nuqtalariga ega. Estetik yondashuvni ifodalash sharti bo'lgan hissiyot, yetarli darajadagi muntazam amaliyotdan o'tmasdan haqiqiy estetik tuyg'uga aylanmaydi. Estetik baholash jarayoni esa har doim yetarli darajadagi idrok etish akti bilan boshlanadi; idrok etishsiz baholash mumkin emas, chunki bu ikki jarayon mantiqan bir-biri bilan chambarchas bog'liqdir.

Kelajakdagi tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlashda kompetensiyaviy yondashuv samarali pedagogik faoliyatni tashkil etishda muhimdir. Professional kompetensiyalar ichida kompozitsion kompetensiya alohida ahamiyatga ega. Kompozitsiyaviy kompetensiya, aynan, kompozitsiya qonunlari, qoidalari, metodlari va vositalari haqidagi nazariy ma'lumotlarni o'zlashtirmasdan, shuningdek, bu bilimlarni amalda qo'llash ko'nikmalarini egallamasdan shakllanmaydi⁴. Rangtasvir darslarida talabalarda ijodiy fikrlash, tasavvur va badiiy didni rivojlantirish, shuningdek, tasavvur xotirasini shakllantirishga oid vazifalar bajarilishi lozim⁵.

Badiiy didni rivojlantirish jarayoni san'at asarlarini tanqidiy ko'z bilan baholashni o'z ichiga oladi. San'atni baholash texnik mahorat, originallik, hissiy ta'sir, ahamiyatlilik va estetik joziba kabi kriteriyalarni hisobga olishni taqozo etadi. Biroq, bu kriteriyalar mutlaq emas, chunki shaxsiy did, madaniy fon va tarixiy kontekst ham baholashda katta rol o'ynaydi. Shuning uchun ta'limda san'at tanqidi va estetika kabi yo'nalishlarni o'zida birlashtirgan o'qitish modellaridan foydalanish zarur. Ushbu modellar san'atga munosabat bildirish uchun og'zaki xulq-atvor modellarini ta'minlaydi.

TADQIQOT METADOLOGIYASI

Tadqiqot Maqsadi: Rangtasvir darslarida interaktiv ta'lim muhitidan foydalangan holda talabalarning badiiy-kompozitsion didini rivojlantirishning integral pedagogik mexanizmlar tizimini yaratish, ilmiy asoslash va ularning amaliy samaradorligini baholash.

Tadqiqot Vazifalari:

1. Badiiy-kompozitsion didning kognitiv, affektiv va amaliy komponentlarini aniqlash va ularning strukturaviy tahlilini amalga oshirish.
2. Interaktiv ta'limning asosiy metodlari (Keys-stadi, Loyiha Asosidagi Ta'lim – PBL) va raqamli vositalarining kompozitsion didni shakllantirishdagi o'rnini nazariy jihatdan asoslash.
3. Analitik (tanqidiy tahlil), Amaliy (ijodiy loyiha) va Texnologik (raqamli vizualizatsiya) mexanizmlarning integratsiyalashgan tizimini ishlab chiqish.
4. Integratsiyalashgan mexanizmlarning samarasini baholash kriteriyalarini belgilash va pedagogik eksperiment orqali ularning rangtasvir ta'limidagi samaradorligini isbotlash.

Ilmiy Faraz: Rangtasvir ta'limiga Keys-stadi metodi, raqamli vizualizatsiya va identitetga asoslangan loyiha ta'limini o'z ichiga olgan tizimli interaktiv mexanizmlarni joriy etish, talabalarning kompozitsion didini tanqidiy, amaliy va affektiv jihatdan yuqori darajada rivojlantirishga olib keladi. Bu mexanizmlar nazariy bilimlarni shaxsiy estetik baholash ko'nikmalari bilan birlashtirish orqali o'quv jarayonini faollashtiradi.

4 Jabborov, E. (2023). The Compositional Competence of Future Teachers As A Pedagogical Problem. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 15, 193-196.

5 Jabborov, E. (2023). The Compositional Competence of Future Teachers As A Pedagogical Problem. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 15, 193-196.

Tadqiqotning nazariy asoslari va metodologiyasi

Badiiy-Kompozitsion Didning Strukturaviy Tahlili

Badiiy did estetik tarbiyaning markaziy komponenti bo'lib, shaxsning har tomonlama tarbiyalanishiga xizmat qiladi. U nafaqat san'at asarini to'g'ri idrok etish, balki uni estetik baholash qobiliyatini ham anglatadi. Rangtasvir fanida didni shakllantirish jarayonini uchta asosiy, o'zaro bog'liq tarkibiy qism orqali tahlil qilish mumkin:

Kognitiv Asos (Ong)

Bu qism estetik bilimlarni o'zlashtirish, xususan, kompozitsiyaning qonuniyatlari, usullari va vositalari haqidagi nazariy ma'lumotlarga egalikni o'z ichiga oladi⁶. Kompozitsion didni rivojlantirish uchun talaba rang, shakl, chiziq, nur va fazo kabi dizayn elementlari va tamoyillari (balans, ritm) haqida chuqur bilimga ega bo'lishi lozim⁷. Kognitiv komponent tarixiy va madaniy kontekstni tushunishni, ya'ni san'at asarini uning paydo bo'lish davri va auditoriyasiga nisbatan talqin qilish qobiliyatini ham qamrab oladi.

Affektiv Asos (His-tuyg'u) Didning affektiv komponenti san'at asarining hissiy ta'siriga (emotional impact) munosabat bildirish qobiliyatidir. Bu qism rang, shakl yoki kompozitsiya elementlari yordamida tomoshabinda uyg'otiladigan his-tuyg'ularni, kayfiyatni yoki psixologik javoblarni anglashni o'z ichiga oladi. Shaxsiy estetik tanlov va uning evolyutsiyasini kuzatish, talabaning san'atga bo'lgan shaxsiy ta'mini rivojlantirishning asosiy mexanizmlaridan biridir.

Amaliy Asos (Xulq-atvor) Amaliy asos didni faol harakatda namoyon etadi. Bu komponent talabaning rangtasvir ishi orqali o'z estetik tushunchasini ifoda etish, shuningdek, san'at haqida og'zaki munosabat bildirish (tanqidiy dialog) kabi ko'nikmalarni o'z ichiga oladi. Ta'lim vositalari (radio, televideniye, kompyuter) ong, his-tuyg'u va xulq-atvorning tarkib toptirilishiga yordam berishi, o'quvchining turli ko'rinishdagi faoliyatini uyushtirishi lozim.

Interaktiv Ta'lim Muhitining Didaktik Imkoniyatlari

Interaktiv ta'lim muhiti badiiy didni shakllantirishga yangicha paradigma olib kiradi. An'anaviy o'qitish usullari asosan bilim berishga qaratilgan bo'lsa, interfaol san'at metodlari talabalarni o'quv jarayonining markaziga qo'yadi, ularni ijodiy jarayonni chuqur anglashga va uni amalda qo'llashga undaydi.

Interaktivlikning asosiy didaktik ahamiyati shundaki, u nafaqat mavjud ta'lim tizimining talablarini bajarishga qaratilgan, balki yangi, interaktiv, ijodiy raqamli o'quv rejasini ishlab chiqishga ham xizmat qiladi. Pedagoglar talabalarni konstruktiv tarzda jalb qilish uchun ijodiy raqamli muhitni loyihalashtirishga va qurishga rag'batlantiriladi.

Badiiy didning eng muhim ko'rinishlaridan biri san'at asariga verbal munosabat bildirish, ya'ni uni tahlil qila olishdir. Interaktiv muhit (munozaralar, keys-tahlillar) yordamida san'at tanqidi va estetikani birlashtirgan o'quv modellarini qo'llash mumkin. Bu talabalarni san'at haqida gapirishga undaydigan so'roq strategiyalarini ishlab chiqishga asos bo'ladi. Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining samarali va maqsadli qo'llanilishi, talabalarning o'rganish jarayonini yaxshilash va ijodiy faoliyatni rivojlantirish uchun vosita sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot Metodlari

Tadqiqot maqsadi va vazifalariga erishish uchun nazariy, amaliy-pedagogik va baholash metodlari majmuasidan foydalanildi:

Nazariy-Tahliliy Metodlar

- 1. Adabiyotlar Tahlili:** Badiiy did, kompozitsion kompetensiya, interaktiv ta'lim va raqamli pedagogika bo'yicha mavjud ilmiy manbalar, jumladan, monografiyalar va ilmiy maqolalar chuqur tahlil qilindi.
- 2. Kontseptual Modellashtirish:** Badiiy-kompozitsion didning strukturaviy komponentlarini (kognitiv, affektiv, amaliy) aniqlash va ularni interaktiv pedagogik mexanizmlar tizimiga bog'lash bo'yicha kontseptual model ishlab chiqildi.
- 3. Tizimli Yondashuv:** Pedagogik mexanizmlar (Keys-stadi, PBL, Raqamli vositalar) o'zaro bog'liq tizim sifatida ko'rib chiqildi, bu esa ularning kompleks ta'sirini baholashga imkon berdi.

⁶ Jabborov, E. (2023). The Compositional Competence of Future Teachers As A Pedagogical Problem. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 15, 193-196.

⁷ Brosnan, M., & Ashwin, C. (2023). Differences in Art Appreciation in Autism: A Measure of Reduced Intuitive Processing. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53.

Amaliy-Pedagogik Metodlar

Keys-stadi (Vaziyatlarni tahlil qilish) Metodi: Inglizcha “case-study” so‘zidan olingan bo‘lib, ta‘lim jarayonida hayotiy yoki murakkab badiiy vaziyatlardan foydalanishga qaratilgan. Bu metod rangtasvir asarlari kompozitsiyasidagi muammolarni aniqlash va tahlil qilish uchun qo‘llanildi.

Loyiha Asosidagi Ta‘lim (PBL): Talabalarga dizayn elementlari va tamoyillarini o‘z ijodiy ishlarida amaliy qo‘llash imkonini beruvchi, ochiq yakunli (open-ended) topshiriqlarni o‘z ichiga olgan faol usul. Tadqiqotda, ayniqsa, Identitetga Asoslangan Loyiha Ta‘limi (IBL) yondashuvi ustuvorlik qildi.

Pedagogik Eksperiment: Interaktiv mexanizmlar joriy etilgan eksperimental guruh va an‘anaviy metodlar qo‘llanilgan nazorat guruhida badiiy-kompozitsion did darajasidagi o‘zgarishlarni miqdoriy va sifat jihatdan baholash uchun o‘tkazildi.

Baholash Metodlari

Badiiy-kompozitsion didni baholashning ko‘p o‘lchovli kriteriyalari asosida tuzilgan testlar (nazariy bilimlar uchun), shuningdek, talabalar tomonidan yaratilgan rangtasvir ishlarini ekspertlar guruhi tomonidan baholash (amaliy va estetik sifatlar uchun) qo‘llanildi. Baholash kriteriyalari texnik mahorat, tanqidiy idrok va originallikni o‘z ichiga oldi.

Interaktiv pedagogik mexanizmlarni joriy etish va ularning mazmuni

Pedagogik mexanizmlar tizimi talabalarning badiiy-kompozitsion didini uch yo‘nalishda: nazariy tushunish, tanqidiy tahlil qilish va amaliy ijodiy ifoda etish orqali rivojlantirishga qaratilgan bo‘lib, uchta asosiy, o‘zaro bog‘liq blokdan iborat: Analitik (Keys-stadi), Amaliy (PBL) va Texnologik (Raqamli Integratsiya).

Analitik Mexanizm: Keys-Stadi (Case-Study) Metodining Kompozitsion Tanqididagi O‘rni

Keys-stadi metodi rangtasvir darslarida estetik didni rivojlantirish uchun eng samarali analitik vositalardan biri hisoblanadi. Har bir muammo yoki mavzu yuzasidan amalga oshiriladigan ishlar rejasi, ularni bajarish tafsiloti, natijalar va xulosalar yig‘indisi alohida keysni tashkil qiladi⁸. Bu usul talabalarni o‘zlashtirgan kompozitsion bilimlarini (qonuniyatlar, uslublar) real yoki gipotetik badiiy vaziyatlarda qo‘llashga, tahlil qilishga majbur qiladi. Keys-stadi mexanizmining didni shakllantirishdagi asosiy roli, u talabalarni san‘at asarining estetik sifatini sub‘ektiv fikrlardan xoli holda, ob‘ektiv kriteriyalar asosida baholashga undashidir.¹³ Talabalar san‘at asarini yaxshi yoki yomon deb hisoblash, shunchaki sub‘ektiv fikr emas, balki tashqi dunyoga oid ob‘ektiv faktlarga urinish ekanligini anglab yetadilar, chunki ba‘zi odamlar boshqalarga nisbatan yaxshiroq didga ega bo‘lishi mumkin. Bu metod nazariy bilimlarni amaliy, tanqidiy tahlilga o‘tkazadi, chunki kompozitsion kompetensiya nazariy ma‘lumotlarni amalda qo‘llash ko‘nikmasini talab qiladi⁹.

Analitik Mexanizm Doirasidagi Faoliyat Turlari:

Muammoli Keyslar (Historical/Contemporary Critical Cases): Talabalarga san‘at tarixidagi qiyin kompozitsion yechimlar (masalan, Renessans yoki Modernizm davridagi fazoviy muvozanatning ongli ravishda buzilishi) yoki munozarali zamonaviy asarlarni taqdim etish. Talabalar guruhlariga bo‘linib, asarning kompozitsion muvaffaqiyatini yoki muvaffaqiyatsizligini estetik va texnik jihatdan asoslab berishadi.

Blist-so‘rovlar va Tanqidiy Dialog: O‘quv keyslari yuzasidan tezkor savol-javoblar (Blist-so‘rov) orqali kompozitsion asoslarni mustahkamlashga qaratilgan faoliyat¹⁰. Bu orqali talabalar tanqidiy dialogga kirishadi, bu esa bolalarni san‘at haqida gapirishga undash uchun zarur bo‘lgan savol berish strategiyalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kompozitsion Modellashtirish: Keysdagi kompozitsion muammoni raqamli vositalar yordamida qayta modellashtirish. Masalan, berilgan asarning rang, yorug‘lik yoki fazoviy nisbatlarini o‘zgartirib, kompozitsiyaga qanday estetik ta‘sir ko‘rsatishini sinab ko‘rish.

Amaliy Mexanizm: Identitet Asosidagi Loyiha Ta‘limi (IBL/PBL)

Loyihaga asoslangan ta‘lim (PBL) talabalarning kompozitsion didini amaliy jihatdan rivojlantirishning asosiy mexanizmi hisoblanadi. Loyihalar talabalarga dizayn elementlari va tamoyillarini o‘z ijodiy ishlarida

8 Abuzalova, M., & Qahhorova, D. (2023). Morfologiyani “Keys Stadi” Metodi Orqali O‘rganamiz (Amaliy topshiriqlar, keyslar va testlar). “Durdona” nashriyoti.

9 Jabborov, E. (2023). The Compositional Competence of Future Teachers As A Pedagogical Problem. American Journal of Pedagogical and Educational Research, 15, 193-196.

10 Abuzalova, M., & Qahhorova, D. (2023). Morfologiyani “Keys Stadi” Metodi Orqali O‘rganamiz (Amaliy topshiriqlar, keyslar va testlar). “Durdona” nashriyoti.

qo'llashga imkon beradi, bu esa ularning san'atni idrok etish tilini va ifoda jarayonlarini rivojlantirishga yordam beradi]. San'atni qadrlash san'atning ichki qadriyatlarini, masalan, shakl, rang, fazo, yorug'lik va kompozitsiya kabi elementlarning nozik idrokini rivojlantirishga asoslangan]. Oddiy PBL asosan texnik va formal bilimlarni qo'llashni o'rgatsa, ushbu tadqiqotda ishlab chiqilgan amaliy mexanizm Identitet Asosidagi Loyiha Ta'limini (IBL) integratsiya qilish orqali kengaytiriladi. Identitet Integratsiyasining Ahamiyati: Rangtasvir darslari talabalarning shaxsiy o'zlik ifodasini shakllantirish uchun tabiiy muhitdir. San'at atrofimizdagi dunyo, madaniyatlarimiz va inson bo'lish nimani anglatishi haqida muloqot qiladi. Agar kompozitsion didning yuqori darajasi asarning o'ziga xosligi (Originality) bilan belgilanadigan bo'lsa, bu o'ziga xoslik talabning shaxsiy estetik tanlovi va o'zlik ifodasi orqali shakllanadi. Shaxsiy ifoda talabning dunyoqarashi va estetik tanlovlarida namoyon bo'ladi. Shuning uchun, amaliy mexanizm ochiq yakunli loyihalarni rag'batlantirishi, bunda kompozitsion yechimlar nafaqat qoidaga amal qilishi, balki talabning shaxsiy dunyoqarashi va madaniy konteksti orqali filtrlangan bo'lishi kerak. Bu, talabalarga o'zining kimligini va dunyodagi o'rnini tushunishga yordam beradi, zero estetik tanlovlar orqali ular o'z fikrlari va tushunchalarini yetkazish imkoniyatiga ega bo'ladi. O'qituvchining roli bu jarayonda markaziy ahamiyatga ega. O'qituvchi talaba bilan individual ishlashi, uslubiy yordam ko'rsatishi, ya'ni qanday texnikalardan foydalanish va badiiy kompozitsiyani bajarishda nimaga e'tibor berish kerakligini ko'rsatishi zarur. Bu jarayon orqali talabalar o'z tajribalari va ijodiy faoliyatda ishtirok etishlari orqali estetik va ijodiy ko'nikmalarini shakllantirishga yordam oladilar.

Texnologik Integratsiya Mexanizmi: Raqamli Estetik Muhit (Digital Aesthetic Environment)

Interaktiv ta'lim muhitini yaratishda raqamli texnologiyalarni integratsiya qilish didaktik samaradorlikni oshiradi. Ushbu mexanizm badiiy didni shakllantirishga doimiy kirish, simulyatsiya va tezkor qayta aloqa (feedback) berish imkoniyatlari orqali yordam beradi.

Mobil Ta'lim va Resurslarga Kirish Mobil texnologiyalardan foydalanish talabalarga istalgan vaqtda o'quv materiallariga tez kirishni ta'minlaydi. Raqamli platformalar, ilovalar va veb-asoslangan manbalar yordamida talabalar turli xil san'at asarlari, onlayn galereyalar yoki san'at oqimlari haqidagi materiallarni o'rganishlari mumkin. Talabalar o'zlariga yoqqan va tasavvurlarini boyitgan asarlarni to'plashlari, ularni vaqti-vaqti bilan ko'rib chiqishlari kerak. Bu jarayon ular didining vaqt o'tishi bilan qanday rivojlanishini kuzatishga imkon beradi.

Vizualizatsiya va Kompozitsion Simulyatsiya Raqamli vositalar talabalarga kompozitsiyaning murakkab nazariy qonunlarini amalda tezkor sinab ko'rish imkonini beradi. San'atdagi interfaollik ijodkorlik bilan chambarchas bog'liq. Raqamli art-tech/dasturiy ta'minot yordamida talabalar o'zlarining rangtasvir kompozitsiyalarida rang, yorug'lik, nisbat va chiziq yo'nalishlarini osongina o'zgartirishi mumkin. Bu, estetik baholash aktini yuzaga keltirish uchun zarur bo'lgan yetarli darajadagi muntazam amaliyot talabini virtual muhitda tez va samarali amalga oshirishga ko'maklashadi.

Interfaol Qayta Aloqa Raqamli platformalar o'qituvchi va talaba o'rtasida individual ishlashga, shaxsiylashtirilgan qayta aloqa berishga zamin yaratadi. O'qituvchi talabning raqamli loyihasi yoki an'anaviy ishi kompozitsiyasini tahlil qilib, unga qanday texnikalardan foydalanish va nimaga e'tibor berish kerakligi haqida aniq ko'rsatmalar beradi. Bu dialog jarayoni talabalarning estetik didini shakllantirishga, ijodiy va estetik ko'nikmalarini tajriba orqali rivojlantirishga yordam beradi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'tkazilgan pedagogik eksperiment (Keys-stadi, IBL/PBL va Raqamli Integratsiya mexanizmlari qo'llanilgan eksperimental guruhlar va an'anaviy metodlar qo'llanilgan nazorat guruhlarini misolida) quyidagi natijalarni ko'rsatdi:

Kompozitsion Bilimni O'zlashtirish va Tanqidiy Fikrlash: Eksperimental guruhlarda talabalarning kompozitsiya qonunlari, dizayn tamoyillari (balans, ritm) va rang-fazoviy uyg'unlik kabi nazariy bilimlarni o'zlashtirish darajasi nazorat guruhiga nisbatan sezilarli darajada yuqori bo'lgan. Eng muhimi, ularning bu bilimlarni Keys-stadi tahlillari orqali amaliy vaziyatlarga qo'llash va kompozitsion muammoni nazariy jihatdan asoslay olish qobiliyati keskin yaxshilangan. Bu natija, Keys-stadi metodining nazariyani tanqidiy amaliyotga o'tkazishdagi asosiy rolini tasdiqlaydi.

Ijodiy Ishlar Sifati va Originallik: Yakuniy loyiha ishlarini ekspertlar tomonidan baholash natijalariga ko'ra, eksperimental guruh talabalarining rangtasvir ishlarida kompozitsion yechimning puxtaligi, texnik mahoratning yuqoriligi va eng asosiysi, o'ziga xos estetik stilning shakllanganligi kuzatildi. IBLning ta'siri natijasida talabalar estetik tanlovlarida o'zlarining shaxsiy ifodasini namoyon etishga muvaffaq bo'lishgan. Bu shuni ko'rsatadiki, kompozitsion didni rivojlantirish faqat qoidalarni bilishdan iborat emas, balki dizayn elementlari va tamoyillarini hissiyot va o'zlik ifodasi bilan uyg'unlashtira olish san'atidir¹¹.

11 Brosnan, M., & Ashwin, C. (2023). Differences in Art Appreciation in Autism: A Measure of Reduced Intuitive Processing. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53.

Badiiy-Kompozitsion Didni Baholash Kriteriyalarining Tizimlashtirilishi

Badiiy didni baholashda yuzaga keladigan sub'ektivlik muammosini hal qilish uchun ob'ektiv tahliliy kriteriyalarni qo'llash zarur. Ushbu tadqiqot natijalari asosida interaktiv ta'lim muhitida shakllangan badiiy-kompozitsion didni baholashning ko'p o'lchovli integral tizimi taklif etiladi. Bu tizim uchta asosiy blokni o'z ichiga oladi:

1-jadval: Rangtasvir Kompozitsiyasida Badiiy Didni Baholashning Ko'p O'lchovli Kriteriyalari

Kriteriy Bloki	Elementlar	Baholash Indikatori	Asosiy Manbalar
I. Texnik va Formal Mahorat	Kompozitsion yechim, Dizayn tamoyillari (Balans, Ritm), Rang-fazoviy uyg'unlik.	Asarda chiziq, shakl, rang va formadan ongli va maqsadli foydalanish. Ijro sifati (Craftsmanship) va texnikani puxta egallash.	(Brosnan, Nya, Erkin Jabborov)
II. Tanqidiy Idrok va Tushunish	Estetik baholash, Obyektiv tanqidiy yondashuv, Madaniy kontekstni tushunish.	Keys-stadi tahlilida kompozitsion muammoni nazariy va estetik jihatdan asoslab, turli yechimlarni solishtira olish qobiliyati.	M.Abuzalova, & D.Qahhorova,
III. Originallik va Affektiv Ta'sir	O'ziga xoslik, Hissiy ta'sir, Estetik tanlov, Shaxsiy ifoda.	Asarning yangiligi, takrorlanmasligi (Originality). Tomoshabinda kuchli his-tuyg'u uyg'ota olishi. Estetik tanlovning shaxsiy dunyoqarash bilan bog'liqligi.	Fiveable. (2024, August 13). 9.3 The criteria for evaluating art and the problem of aesthetic judgment – Art Theory and Criticism. https://fiveable.me/art-theory-and-criticism/unit-9/criteria-evaluating-art-problem-aesthetic-judgment/study-guide/6tlwYecojY7RQtGN

Mexanizmlarni Ta'lim Tizimiga Integratsiya Qilishning Pedagogik Shart-Sharoitlari

Pedagogik mexanizmlar tizimini joriy etishning samaradorligi to'g'ridan-to'g'ri o'qituvchining malaka darajasiga bog'liq. Ta'lim va tarbiya jarayonini samarali amalga oshirish uchun o'qituvchi badiiy-pedagogik bilim va ko'nikmalarning yuksak darajasiga ega bo'lishi lozim¹². Agar o'qituvchi badiiy-pedagogik kompetensiyaga ega bo'lmasa, Keys-stadi yoki Loyiha Ta'limi kabi murakkab interaktiv usullarni talabalarga to'g'ri yetkazib bera olmaydi va ularning didini rivojlantirishga qaratilgan faoliyatni samarali tashkil eta olmaydi].

Interaktiv mexanizmlarni boshqaruvchi sub'ekt – o'qituvchining badiiy didi va pedagogik mahorati talabaning didini rivojlantirish jarayonida asosiy cheklovchi yoki aksincha, tezlashtiruvchi omil bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchi nafaqat kompozitsiya qoidalarini bilishi, balki talabalarga individual yondashishi, ularning ijodiy faoliyatida qanday texnikalardan foydalanish kerakligi va nimaga e'tibor berish lozimligi bo'yicha amaliy yordam berishi kerak. Shuning uchun, bu yangi interaktiv mexanizmlarni ta'limga joriy etishdan oldin, o'qituvchilarning interaktiv metodlarni qo'llashga, raqamli estetik muhitni yaratishga va badiiy-pedagogik kompetensiyasini Keys-stadi kabi faol usullar bo'yicha oshirishga qaratilgan maxsus malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish talab etiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Ushbu tadqiqot natijalari rangtasvir ta'limida talabalarning badiiy-kompozitsion didini rivojlantirish uchun tizimli va integral pedagogik yondashuv zarurligini tasdiqlaydi. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, didni shakllantirish jarayonini faqatgina texnik vositalar (raqamli platformalar) orqali yoxud faqat an'anaviy ma'ruzalar bilan amalga oshirish yetarli emas. Samara faqatgina Analitik (Keys-stadi), Amaliy (IBL/PBL) va Texnologik (Raqamli Integratsiya) mexanizmlarning kompleks qo'llanilishi orqali erishiladi.

Didni shakllantirish jarayoni uzluksiz siklni tashkil etadi: Estetik Idrok Tanqidiy Tahlil Ijodiy Amaliyot. Keys-stadi talabaning estetik idrokini tanqidiy tahlilga (verbal xulq) aylantirishda yordam beradi¹³, PBL esa bu tahlilni amaliy, shaxsiy ifoda (Identity) bilan boyitilgan ijodiy yechimga o'tkazadi.

Badiiy didning yuqori darajasi tor, cheklangan (exclusive and narrower tastes) an'anaviy qoidalarga bog'lanib qolishdan farqli o'laroq, keng qamrovli (inclusive and broad, omnivorous disposition) estetik yondashuvlarni

12 Abuzalova, M., & Qahhorova, D. (2023). Morfologiyani "Keys Stadi" Metodi Orqali O'rganamiz (Amaliy topshiriqlar, keyslar va testlar). "Durdona" nashriyoti.

13 Abuzalova, M., & Qahhorova, D. (2023). Morfologiyani "Keys Stadi" Metodi Orqali O'rganamiz (Amaliy topshiriqlar, keyslar va testlar). "Durdona" nashriyoti.

tahlil qila olish qobiliyatida namoyon bo'ladi¹⁴. Interaktiv tahlil va loyihalar talabalarni turli madaniy kontekstlar va estetik me'yorlar bilan tanishtirish orqali aynan mana shu keng qamrovli didni rivojlantiradi.

Pedagogik mexanizmlarning integratsiyasi talabalarga o'zining shaxsiy estetik tanlovini ob'ektiv baholash kriteriyalari (kompozitsion yechim, texnik mahorat) asosida himoya qilishni o'rgatadi. Bu, san'atni baholashdagi sub'ektivlik va ob'ektivlik o'rtasidagi muvozanatni topishga yordam beradi. San'atni qadrlash, hissiyotlarni idrok etishga yordam beradi va san'atning ichki qadriyatlarini rivojlantiradi¹⁵.

Olingan Natijalarning Nazariy va Amaliy Ahamiyati

Ushbu tadqiqot rangtasvir pedagogikasida badiiy-kompozitsion didni rivojlantirishga qaratilgan interaktiv mexanizmlarning strukturaviy tizimini ilmiy jihatdan asoslash orqali san'at pedagogikasi nazariyasidagi bo'shliqni to'ldiradi. U estetik didni shakllantirishni kognitiv, affektiv va amaliy komponentlarning uzluksiz, tizimli ta'siri sifatida modellashtiradi, bu esa kelajakdagi tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Amaliy Tavsiyalar

- O'quv Rejasini Modernizatsiya Qilish:** Oliy ta'lim muassasalarida rangtasvir darslari o'quv rejasiga Keys-stadi tahlillariga asoslangan modullarni majburiy kiritish. Bu modullar rangtasvir asarlarining murakkab kompozitsion muammolarini hal qilishga qaratilgan bo'lishi lozim.
- Raqamli Ta'limni Faollashtirish:** Talabalarning kompozitsion mahoratini oshirish maqsadida raqamli art-tech vositalaridan foydalangan holda "Virtual Tanqidiy Sessiyalar" (Virtual Critical Sessions) o'tkazishni yo'lga qo'yish. Bu sessiyalar tezkor vizualizatsiya va interfaol qayta aloqani ta'minlashi kerak.
- Pedagoglar Malakasini Oshirish:** O'qituvchilar uchun badiiy-pedagogik mahoratni interaktiv metodlar (Keys-stadi va IBL/PBL) bo'yicha oshirishga qaratilgan maqsadli malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish. O'qituvchining yuqori badiiy-pedagogik mahorati bu mexanizmlarning samarali ishlashi uchun asosiy shartdir¹⁶.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- Abuzalova, M., & Qahhorova, D. (2023). Morfologiyani "Keys Stadi" Metodi Orqali O'rganamiz (Amaliy topshiriqlar, keyslar va testlar). "Durdona" nashriyoti.
- Brosnan, M., & Ashwin, C. (2023). Differences in Art Appreciation in Autism: A Measure of Reduced Intuitive Processing. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53.
- Jabborov, E. (2023). The Compositional Competence of Future Teachers As A Pedagogical Problem. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 15, 193-196.
- Nault, J.-F., Baumann, S., Childress, C. C., & Rawlings, J.T. (2021). Are higher status cultural tastes in the modern United States better described as being inclusive and broad or exclusive and narrow? *European Journal of Cultural Studies*, 24(3), 718-735.
- Nya'. (n.d.). Evaluation Process. Seed Gallery New York. Retrieved from <http://www.seedgallerynewyork.com/evaluation-process>
- Holmuratovich, M.K. (2019). Implementation of independent educational activities of students. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol*, 7(12), 21-28.
- Muratov, X.X. (2020). Tasviriy san'at fanidan mustaqil ta'limni tashkil etish va boshqarishda "ISPRING" dasturiy ta'minotining ahamiyati. *Academic research in educational sciences*, (2), 73-84.
- Muratov, X.X., & Yusupova, S. A. (2020). Umumiy o'rta ta'lim maktablarida dars mashg'ulotlarini autoplay media studio dasturi orqali integratsiyalash. *Academic research in educational sciences*, (3), 202-208.
- Muratov, X.X. (2021). Elektron ta'lim resurslari va multimediali elektron o'qitish vositalari orqali ta'lim muhitining rivojlanishi. *Academic research in educational sciences*, 2(1), 1130-1136.
- Ravshanovich, J.R. (2025). Pedagogical Mechanisms for The Development of Students' Creative Activity in Teaching the Subject "Applied Decorative Art" Through Software Products. *International Journal of Pedagogics*, 5(04), 64-70.
- Жаббаров, P.P. (2022). Рангтасвир асарларини ўрганишда қаламтасвир назарияси ва қонуниятлари. // *Замонавий та'лим: муаммо ва yechimlari*, 1, 163-167.
- Ravshanovich, J.R. (2025). Electronic Education and Scientific-Theoretical Foundations of the Integration of Software Products into the Education System. *European International Journal of Pedagogics*, 5(02), 98-103.

14 Nault, J.-F., Baumann, S., Childress, C. C., & Rawlings, J. T. (2021). Are higher status cultural tastes in the modern United States better described as being inclusive and broad or exclusive and narrow? *European Journal of Cultural Studies*, 24(3), 718-735.

15 Brosnan, M., & Ashwin, C. (2023). Differences in Art Appreciation in Autism: A Measure of Reduced Intuitive Processing. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 53.

16 Abuzalova, M., & Qahhorova, D. (2023). Morfologiyani "Keys Stadi" Metodi Orqali O'rganamiz (Amaliy topshiriqlar, keyslar va testlar). "Durdona" nashriyoti.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.